

Cultureel kapitaal en onderwijsprestaties: differentiëren naar etnische groep?

G.W.J.M. Driessen

ITS, Universiteit Nijmegen, e-mail: g.driessen@its.kun.nl

ABSTRACT

Some thirty years ago Bourdieu formulated his social reproduction theory to gain a better understanding of how social class influences the transmission of educational inequality. Cultural capital plays a central role in this theory. Surprisingly few studies have been carried out to test whether this theory is applicable to ethnic minorities as well. This paper presents the results of a study using data from the Dutch Primary Education cohort ('PRIMA'). Four ethnic groups are included: Dutch, Surinamese, Turkish, and Moroccan students. The main variables are language and mathematics test scores, and a number of cultural capital indicators, including financial resources, linguistic resources, parental reading behavior, and educational resources in the family. The results show that - with the exception of the language scores of the Surinamese students - within ethnic groups there are no mediating effects of cultural resources. The results suggest that in future research and in practice it is relevant to not treat ethnic minorities as one homogenous group, but to differentiate between the various groups.

1. INLEIDING

In loopbaan- en stratificatie-onderzoek zijn de laatste decennia tal van theorieën ontwikkeld die een verklaring proberen te bieden voor verschillen in schoolloopbanen (vgl. Roelandt, 1994). Niet overtuigd door de opvatting van een meritocratisch ingerichte maatschappij, zijn vanaf de jaren '70 een aantal reproductie-theorieën in zwang geraakt (Meesters, 1992). De bindende gedachte achter deze theorieën is dat er reproductie plaatsvindt van de bestaande maatschappelijke ongelijkheid, los van de intelligentie of capaciteiten van mensen. Bovendien, en dat is een wezenlijk element van deze theorieën, neemt het onderwijssysteem een sleutelpositie in bij dit reproductie-proces. Een van de belangrijkste exponenten van de reproductie-these is de Franse socioloog Bourdieu met zijn cultuur-politieke theorie (vgl. Pels, 1992). Centraal bij Bourdieu staat de culturele overdracht van sociale ongelijkheid. Volgens hem is er in de westerse samenleving, anders dan de meritocratische ideologie wil doen geloven, nog steeds sprake van een standenmaatschappij. Het onderwijs speelt een in Bourdieu's ogen verwerpelijke rol, doordat het de dominante statusgroepen de legitimering verleent voor sociale reproductie. In het onderwijs vindt een selectieproces plaats dat is gebaseerd op arbitraire criteria, namelijk op basis van verschillen in cultuurpatronen en levensstijlkenmerken. Belangrijk is dat deze patronen en kenmerken - 'het cultureel kapitaal' - binnen het eigen milieu van generatie op generatie worden overgedragen. Gedacht kan worden aan linguïstische en sociaal-culturele competenties en affiniteiten (bv. omgangsvormen, taalgebruik, interesses, smaak voor kunst en Cultuur, maatschappelijke en politieke opvattingen en voorkeuren). Deze 'habitus' verschilt van statusgroep tot statusgroep. Cultureel kapitaal kan niet op school verworven worden. Evenmin kan de school de verschillen in hoeveelheid kapitaal van

onderscheiden groepen van leerlingen wegwerken. Het tegendeel is het geval: door de wijze waarop het onderwijs is ingericht, het eenzijdige belang dat het onderwijs hecht aan een bepaalde cultuur (die van de dominante statusgroepen), het aansluiten bij die cultuur en het vooronderstellen van bepaalde codes en capaciteiten, leiden juist tot vergroting van de bestaande verschillen. Het cultureel kapitaal dat het onderwijs bij zijn leerlingen veronderstelt, kan vooral worden verworven tijdens de primaire socialisatie in het gezin, en dan met name via de opvoeding van ouders die zelf tot de dominante cultuur behoren. Hoe sterker de ouders zijn ingebed in de dominante cultuur en hoe meer hun opvoeding daar op gericht is, des te beter zouden hun kinderen zich thuis voelen op school en des te meer zouden ze kunnen profiteren van het onderwijs dat daar wordt aangeboden. Tussen thuis en school bestaat daarmee mogelijk een kloof waarvan de breedte wordt bepaald door het beschikken over cultureel kapitaal en het toebehoren tot de dominante statusgroepen. Omdat dus de dominante cultuur de kern vormt van het - verborgen - curriculum van het onderwijs (vgl. Jungbluth, 1985), is het voor kinderen uit de lagere strata (autochtone en allochtone arbeiderskinderen) moeilijk vat te krijgen op de aangeboden leerstof. Dit vormt daarmee de verklaring voor de lagere prestaties, de hogere drop-out en de lagere gerealiseerde onderwijsniveaus van deze groepen.

In Nederland zijn de 'theorieën' van Bourdieu door enkele onderzoekers empirisch getoetst. In sommige gevallen werd daarbij de meer algemene term 'kapitaal' vervangen door 'hulpbronnen'. De Graaf (1987) bijvoorbeeld, analyseerde met behulp van verschillende databestanden niet alleen de invloed van culturele hulpbronnen, maar ook die van financiële hulpbronnen (bv. inkomen). Hoewel de resultaten niet consistent waren voor de onderscheiden bestanden, luidde een conclusie dat de effecten van de financiële hulpbronnen bescheiden waren, maar dat leesgedrag van ouders en passieve cultuurparticipatie het hele effect van sociale achtergrond (i.c. opleidingsniveau ouders) op het bereikte opleidingsniveau van hun kinderen medieerde. Tesser & Mulder (1990) repliceerden voor een deel de studie van De Graaf. De bevindingen van De Graaf konden echter door hen niet bevestigd worden. Wel vonden ze dat aan het aspect 'boekenbezit' een speciale betekenis moet worden toegekend. Dit kan namelijk worden opgevat als een verschijningsvorm van een specifieke relatie tot taal. Mogelijk komt daardoor een vorm van participatie aan een 'cultuur van geletterdheid' (vgl. Leseman, 1989) tot uitdrukking. Van der Velden (1991) liet zien dat het bezit van cultureel kapitaal (o.m. leesgedrag, cultuur-pedagogisch niveau van de opvoeding, inzicht in het onderwijs) de effecten van het opleidings- en beroepsniveau van de ouders op de schoolloopbanen van hun kinderen vrijwel geheel verklaren. Echter, hoewel de onderzochte gezinskenmerken een deel van het statuuseffect mediëren, dragen ze niet bij aan een betere voorspelling van de loopbaan. Ze geven daarentegen wel aan via welke processen de effecten hun beslag krijgen. Driessen (1993) onderzocht enkele aspecten van cultureel kapitaal (boekencultuur, cultuurparticipatie, onderwijsondersteunend gedrag van ouders en taalkeuze) bij een omvangrijke steekproef van voortgezet onderwijs-leerlingen. Hij kwam tot dezelfde conclusies als Van der Velden: de invloed van de gezinsstructurele indicatoren (sociaal milieu) verloopt via de gezinspedagogische indicatoren (cultureel kapitaal), maar deze laatste kenmerken voegen nagenoeg niets toe aan de verklaringskracht van de eerste kenmerken. Leseman, Sijsling, Jap-A-Joe & Sahin (1995) onderzochten effecten van gezinskenmerken op de prestaties van kinderen in het eerste jaar van het basisonderwijs. Hun analyses maakten duidelijk dat de effecten van het sociaal-etnische milieu op de woordenschat van de kinderen volledig worden gemedieerd door de thuistaal, de instructieve kwaliteit van de ouder-kindinteracties en de mate van sociaal-emotionele ondersteuning daarbij. Naast de thuistaal bleken met name de pedagogische denkbeelden en het cultureel-educatief kapitaal ('leefstijlkenmerken') binnen het gezin belangrijke schakels te zijn tussen de etnisch-culturele herkomst en de socialisatie van cognitieve vaardigheden. In een recente studie gingen Leseman & Van den Boom (1999) na wat de effecten zijn van moeder-kind interacties met betrekking tot het lezen van boeken en oplossen van problemen op de cognitieve ontwikkeling van kleuters uit verschillende etni-

sche groepen, te weten Nederlanders, Surinamers en Turken.¹ Aan dit onderzoek lag het bio-ecologische model van Bronfenbrenner en Ceci ten grondslag. Gebruik werd gemaakt van gegevens die waren verzameld via vraaggesprekken, observaties en toetsafnames bij 130 gezinnen. De analyses lieten zien dat er grote verschillen waren tussen de etnische groepen wat betreft milieu, interacties en cognitieve vaardigheden. Maar niet alleen verschilden de gemiddelden, dat gold ook voor de samenhangen tussen de kenmerken. De werkingen van de moeder-kind interacties zijn onderzocht via multi-sample LISREL. Uit de resultaten van deze analyses bleek dat er ook hier grote verschillen waren in effecten tussen de etnische groepen. Ook na controle voor binnengroepseffecten van cognitieve vaardigheid op 3-jarige leeftijd, sociaal milieu en moeder-kind interacties, resteerde er een tussengroepseffect op de cognitieve vaardigheid op 4-jarige leeftijd. Op basis van de bevindingen uit deze studie kunnen we dus concluderen dat effecten die voor de hele (heterogene) steekproef gelden, niet noodzakelijkerwijs ook voor onderscheiden subgroepen van toepassing zijn.

Uit onderwijs-sociologisch onderzoek is inmiddels genoegzaam bekend dat de schoolloopbanen van arbeiderskinderen vaak problematisch zijn. Vooral *allochtone* arbeiderskinderen vertonen flinke onderwijsachterstanden (Driessen & Tesser, 1998). Hoewel de beschrijving van deze achterstanden ver gevorderd is, blijft er wat de verklaring ervan betreft nog veel onduidelijkheid. Zoals we hierboven hebben aangeduid, is de reproductie-these van Bourdieu in Nederland inmiddels enkele malen getoetst, in hoofdzaak met behulp van gegevens over autochtone respondenten, dan wel met gegevens waarbij allochtone en autochtone respondenten niet worden onderscheiden. Voor een deel vond ze bevestiging, voor een deel niet. Tegelijkertijd is ze op onderdelen bekritiseerd, onder meer vanwege haar starheid, haar gerichtheid op de formele Cultuur, en op de empirische onderbouwing van haar vooronderstellingen. Daarnaast heeft ze ook nieuwe impulsen gekregen door de toepassing van meer geavanceerde analysetechnieken, de verlegging van het accent van participatie in de formele cultuur naar cultureel-pedagogische en cultureel-scholair activiteiten binnen het gezin in algemene zin (vgl. Leseman, 1989; Meijnen, 1990; Van der Velden, 1991). Van recente datum is ook de hernieuwde aandacht voor diverse aspecten van 'geletterdheid' als vorm van cultureel kapitaal (zie hiervoor ook Carrington & Luke, 1997). Dit 'linguïstisch kapitaal' krijgt met name in combinatie met andere vormen van kapitaal haar betekenis, bijvoorbeeld in interacties binnen het gezin en op school (vgl. ook Leseman, Sijsling, Jap-A-Joe & Şahin, 1995; Leseman & Van den Boom, 1999). Dit gevoegd bij het toenemend inzicht in de cultuur-bepaalde opvoedingspatronen binnen allochtone gezinnen (vgl. Nijsten, 1998; Pels, 1998), maakt het aantrekkelijk en relevant de cultureel kapitaal-these nu ook voor allochtone leerlingen te toetsen. Dat is zoals gezegd weliswaar al een beperkt aantal keren gedaan (bv. Tesser & Mulder, 1990; Leseman, Sijsling, Jap-A-Joe & Şahin, 1995; Leseman & Van den Boom, 1999), maar die studies hadden meestal betrekking op slechts enkele honderden leerlingen uit een beperkte regio, dan wel er werd minder expliciet aandacht besteed aan de etnische factor en gebruik gemaakt van andere indicatoren voor cultureel kapitaal. In enkele van deze studies is dit kenmerk in een pad-analytische opzet geanalyseerd. In het ene geval is deze als enkele dummy-variabelen opgenomen, en in het andere geval als een interval-variabele. In elk van die studies blijkt etnische herkomst van belang te zijn; de ene keer direct en de andere keer indirect via kapitaal.

In Nederland is de aanwezigheid van etnische minderheden (hier: de combinatie van allochtoon en laag sociaal-economisch milieu) een fenomeen van betrekkelijk recente datum. Vandaar dat het zinvol is om na te gaan of en met welke resultaten de kapitaal-these in relatie tot minderheden is getoetst in landen met een langere migratie-traditie. We hebben daarom een literatuurstudie uitgevoerd naar onderwijs-sociologisch onderzoek op dit terrein in de Verenigde Staten. Bij die zoekactie hebben we de volgende combinaties van trefwoorden gehanteerd: (vormen van) kapitaal/hulpbronnen, sociaal milieu, etniciteit, onderwijs(prestaties). Om

maar meteen met de deur in huis te vallen: de resultaten vallen sterk tegen, niet alleen vanwege het geringe aantal relevante studies, maar ook vanwege de specifieke aandacht die 'race' en 'ethnicity' daarin toebedeeld krijgen en de consistentie in resultaten.² De studies vertegenwoordigen een breed scala aan thema's binnen uiteenlopende settings. We zijn daarbinnen weliswaar op het spoor gekomen van relevante aanzetten en nieuwe gezichtspunten, maar in zijn algemeenheid valt de bruikbaarheid tegen.

Als we de theoretische invalshoek bekijken, valt op dat in vergelijking tot de Nederlandse (en West-Europese) studies de Amerikaanse studies veel meer gericht zijn op het concept sociaal kapitaal vanuit de optiek van James Coleman (Coleman, 1988; Coleman & Hoffer, 1987). Colemans these van sociaal kapitaal heeft betrekking op de structuur van de sociale relaties tussen mensen. Het deel uitmaken van een gemeenschap waarin onderwijsprestaties gewaardeerd en gestimuleerd worden, kan op zich worden beschouwd als een vorm van kapitaal. De klassieke interpretatie van cultureel kapitaal à la Bourdieu (in termen van bv. theater-, concert- en museumbezoek: 'high-brow cultural participation') komt relatief weinig voor in de Amerikaanse studies (vgl. Aschaffenburg & Maas, 1997; Kalmijn & Kraaykamp, 1996). Opvallend is ook dat cultureel/sociaal kapitaal specifieke invullingen krijgt: religieus kapitaal als de bindende factor binnen een (lokale) gemeenschap (Covrig, 1996), de culturele subgroep (van jongeren) als vorm van kapitaal (Sullivan, 1997), en ook etnisch kapitaal: het toebehoren tot een bepaalde etnische groep als waarde op zich (Bankston, Caldas & Zhou, 1997; Lareau & McNamara Horvat, 1999). Wat de uitkomsten van de onderzoeken betreft zijn de bevindingen - zoals al opgemerkt - niet consistent, in het ene geval heeft cultureel, respectievelijk sociaal kapitaal wel een mediërende functie, en in het andere geval niet. Hierbij aansluitend kan nog worden opgemerkt dat enkele studies wel de mobiliteitsthese (cultureel kapitaal kan ook een weg tot mobiliteit voor kinderen uit de *lagere* klassen zijn, vgl. DiMaggio, 1982) bevestigen, maar niet Bourdieu's reproductiethese (die strikt genomen betrekking heeft op de hogere klassen). Wat ten slotte de centrale invalshoek van onze speurtocht betreft, de betekenis van cultureel kapitaal voor allochtone groepen, stellen de bevindingen ook teleur. De verwachting was dat landen die een veel langere traditie met etnische minderheden kennen en waar de omvang van deze groepen ook veel groter is ook meer aandacht aan deze invalshoek zouden schenken. Wat de Verenigde Staten betreft is dit niet uitgekomen. In het algemeen wordt bij onderzoek op het gebied van cultureel kapitaal geen expliciet onderscheid gemaakt naar etniciteit of blijft de steekproef beperkt tot de groep blanken. De meeste van de in deze paragraaf aangehaalde studies vormen hierop weliswaar een uitzondering, maar dat wil niet zeggen dat etniciteit een centraal thema vormt of dat er expliciet aandacht aan wordt besteed. Dit neemt niet weg dat we enkele interessante noties tegen zijn gekomen. Relevant is bijvoorbeeld de conclusie van Lareau & McNamara Horvat (1999) dat er een verschil bestaat tussen het bezitten en het activeren van kapitaal, en dat kapitaal pas waarde krijgt in specifieke settings. Met name wijzen zij daarbij op het belang van de leerling-leerkracht interacties en op de rol die de leerkracht daarbij speelt als 'gatekeeper' (vgl. ook Farkas, Grobe, Sheenan & Shuan, 1990, en Kalmijn & Kraaykamp, 1996). Noemenswaardig is ook dat in een aantal studies 'linguistic capital' een belangrijke rol speelt (bv. Stanton-Salazar & Dornbusch, 1995), hetgeen in een land met zoveel verschillende talen eigenlijk niet zo verwonderlijk is. Een aparte invalshoek is die van Ainsworth-Darnell & Downey (1998) die een koppeling leggen tussen cultureel kapitaal en John Ogbu's 'oppositional culture explanation' en 'resistance model' (vgl. ook Kalmijn & Kraaykamp, 1996, en Roscigno & Ainsworth-Darnell, 1999). Van belang is verder de aandacht die uitgaat naar onderwijsondersteunende activiteiten door ouders, zoals het geven van huiswerkhulp en het bezoeken van ouderbijeenkomsten op school (Furstenberg & Hughes, 1995). Opmerkelijk is ten slotte het aantal keren dat gewezen wordt op het belang van de gezinssamenstelling, i.c. het aantal kinderen en eenouder- versus volledige gezinnen, als indicator van kapitaal (bv. Bianchi & Robinson, 1997; Downey, 1995; Runyan et al., 1998). De specifieke rol van etniciteit in dit alles is overigens niet altijd even duidelijk.

Opvallend in Amerikaans onderzoek is dat het doorgaans betrekking heeft op 'high school' studenten; slechts incidenteel richt men zich op andere leeftijdsgroepen, zoals 'high-risk preschool' kinderen (bv. Runyan et al., 1998). Vermeldenswaardig is ook dat veelal wat oudere data worden gebruikt (vgl. Furstenberg & Hughes, 1995; Teachman, Paasch & Carver, 1996a, 1996b; White & Kaufman, 1997). De manier waarop etniciteit in de analyses is meegenomen is tweërlei: enerzijds door de steekproef te beperken tot een bepaalde allochtone groep (bv. Roscigno & Ainsworth-Darnell, 1999) en anderzijds door de etnische herkomst in enkele dummy-variabelen uiteen te leggen. In het laatste geval worden deze dummies gebruikt in (normale) regressie-analyses dan wel logistische regressie-analyses (vgl. Ainsworth-Darnell & Downey, 1998; Aschaffenburg & Maas, 1997). De mogelijkheid om de analyses voor elke etnische groep apart te verrichten en de resultaten te vergelijken zijn we slechts een enkele keer tegengekomen, namelijk in het onderzoek van Okagaki & Frensch (1998). Zij deden onderzoek onder drie etnische categorieën in de Verenigde Staten (Aziaten, Latino's en Europeanen) naar de effecten van ouderlijke opvattingen en gedrag met betrekking tot opvoeding en onderwijs op de schoolprestaties van hun kinderen. Ze voerden daarvoor niet alleen regressie-analyses uit binnen elk van de onderscheiden groepen, maar ook over de groepen heen waarbij interacties tussen de predictoren en etnische groep werden ingevoerd. Hun conclusie luidde dat er grote verschillen zijn tussen etnische groepen in de samenhangen tussen opvattingen en gedrag en schoolprestaties, ook nadat gecontroleerd is voor sociaal milieu en inkomen.

Naar aanleiding van de bovenstaande Nederlandse en internationale bevindingen willen we met behulp van recente empirische gegevens de volgende onderzoeksvragen beantwoorden:

- In hoeverre beschikken onderscheiden groepen van allochtonen over culturele en financiële hulpbronnen? In hoeverre verschillen zij daarbij met autochtonen?
- Welke samenhangen bestaan er tussen de verschillende aspecten van cultureel en financieel kapitaal enerzijds en de onderwijsprestaties van basisschoolleerlingen anderzijds? Is er daarbij een verschil tussen allochtone en autochtone leerlingen?
- In hoeverre wordt het effect van sociaal milieu op onderwijsprestaties gemedieerd door de culturele en financiële hulpbronnen? Verschilt dit voor allochtone en autochtone leerlingen?

2. METHODE

2.1 Steekproef en variabelen

Voor het empirische deel van deze studie maken we gebruik van gegevens die in het schooljaar 1994/95 zijn verzameld in het kader van het cohortonderzoek Primair Onderwijs ('PRIMA'). Het betreft enerzijds de resultaten op een taal- en rekentoets die de leerlingen in groep 4 hebben gemaakt en anderzijds informatie over de leerlingen en hun thuissituatie die is verzameld met behulp van een schriftelijke vragenlijst voor de ouders. Opgemerkt moet worden dat de items in de oudervragenlijst niet specifiek zijn geformuleerd met het oog op het onderhavige onderwerp 'cultureel kapitaal'. Het betreft hier namelijk secundaire analyses op bestaande datasets (maar daarin wijkt dit onderzoek niet af van verreweg de meeste van de hierboven aangehaalde studies). Wat de respons op de oudervragenlijst aangaat, kan worden gemeld dat die voor de totale steekproef 67% bedroeg ten opzichte van de door de scholen opgegeven aantallen leerlingen die bij aanvang van het schooljaar in groep 4 zaten. Echter, omdat de eigenlijke dataverzameling enkele maanden later viel en er in de tussentijd nog verschillende mutaties in de leerlingenpopulatie op de scholen plaatsvonden, is het aannemelijk dat de feitelijke respons hoger ligt. Dit neemt niet weg dat er een samenhang is tussen de sociaal-etnische achtergrond van de leerlingen en de respons op de vragenlijst (die in het Nederlands was gesteld, met een toelichting in het Turks en Arabisch). De respons onder de

laagopgeleide allochtonen bijvoorbeeld was 45%, terwijl die onder de hbo- en universitair-opgeleide ouders 82% was. Dit is overigens een relatief hoge respons; voor deelname aan meer-kwalitatief georiënteerd onderzoek worden beduidend lagere responspercentages gemeld (vgl. Leseman & Van den Boom, 1999). Omdat het in dit artikel niet gaat om het geven van een representatieve beschrijving, maar om het in kaart brengen van de systematische relaties tussen een aantal predictoren en afhankelijke variabelen, is dit minder problematisch (Roelandt, Martens & Veenman, 1990; Gijsberts, 1993). Voor een uitgebreide beschrijving van de opzet van PRIMA, de gehanteerde onderzoeksinstrumenten en constructie van variabelen verwijzen we naar Van Langen, Vierke & Robijns (1996), Driessen & Haanstra (1996) en Jungbluth, Van Langen, Peetsma & Vierke (1996).

Een centrale variabele in onze studie is de etnische herkomst van de leerlingen. Deze is bepaald op basis van het geboorteland van de ouders, waarbij alleen 'etnisch homogene' (inclusief eenouder) gezinnen zijn meegenomen. Vanwege getalsmatige overwegingen is een beperking aangebracht tot Nederlandse, Surinaamse en Antilliaanse, Turkse, en Marokkaanse gezinnen met respectievelijk 7531, 282, 515 en 415 cases. In deze studie zijn we op zoek naar verschillen die duiden op een *systematisch effect* tussen etnische groepen. Het gaat om de vraag of de gemiddelden, respectievelijk samenhangen voldoende verschillen tussen de groepen, onafhankelijk van het aantal eenheden waarop elk van de gemiddelden, respectievelijk samenhangen is gebaseerd. We zullen daarom gebruik maken van analyses waarbij de omvang van de groepen gelijk wordt gehouden. We hanteren daarvoor het principe van afwegen van de vier groepen, waarbij de kleinste groep, de Surinaamse gezinnen ($N=282$), een gewicht van 1 krijgt en de overige groepen een gewicht van $282/\text{groepsaantal}$. We krijgen zo een totale gewogen N van $4 \cdot 282 = 1128$ leerlingen.³

Uit de literatuurstudie die we in de inleiding hebben beschreven, kwam een serie kenmerken naar voren die van empirisch belang (kunnen) zijn. De PRIMA-bestanden bevatten een aantal van deze kenmerken. Wat het kapitaal, c.q. de hulpbronnen betreft is een eerste indeling die van financiële en culturele hulpbronnen. Vervolgens kunnen de culturele hulpbronnen nog verder opgesplitst worden in linguïstische hulpbronnen, leesgedrag en pedagogisch gezinsklimaat. We veronderstellen dat deze 'kapitaal'-kenmerken een mediërende positie innemen bij de verklaring van de taal- en rekenprestaties door het sociale herkomstmilieu. We gaan er daarbij van uit dat er in deze samenhangen verschillen optreden tussen de onderscheiden etnische groepen. Hierna geven we allereerst een kort overzicht van de gebruikte instrumenten en de daaruit afgeleide variabelen; bij de beschrijving van de variabelen zelf in paragraaf 2.3 zullen we uitgebreider ingaan op de constructie ervan.

Toetsen

Er zijn twee toetsen afgenomen bij de leerlingen, een taal- en een rekentoets.

Oudervragenlijst

De vragen die de ouders hebben beantwoord handelen onder meer over het sociaal-etnische herkomstmilieu en over culturele, linguïstische en opvoedkundige aspecten van de gezinsituatie.

- Bij het *herkomstmilieu* gaat het om: etnische herkomst, opleiding vader en moeder en beroep vader.
- De *financiële hulpbronnen* worden geïndiceerd via het inkomen van vader en moeder.
- Binnen de *culturele hulpbronnen* kunnen drie elementen worden onderscheiden:

Linguïstische hulpbronnen. Indicatoren hiervoor zijn: taalkeuze (de spreektaal van kinderen in een viertal domeinen), taalattitude (de spreektaal van de ouders onderling in combinatie met de waarde die ouders hechten aan het leren van die taal door hun kinderen), taalbeheersing ouders (beheersing Nederlands wat betreft de vier taalmodaliteiten).

Leesgedrag van ouders. Dit wordt geïndiceerd met vragen naar de frequentie waarmee vader en moeder boeken, kranten en tijdschriften lezen.

Pedagogisch gezinsklimaat. Daaronder vallen met name aspecten die gerelateerd zijn aan het onderwijs. Allereerst drie aspecten die concreet met het onderwijs te maken hebben: hulp bij het maken van huiswerk (door vader, moeder, siblings), contact met school (frequentie waarmee ouders contact hebben met school, door de school georganiseerd dan wel op eigen initiatief), en het praten over school (frequentie waarmee ouders met het kind praten over dingen die op school gebeuren). Daarnaast twee aspecten die in attitudinale zin met het onderwijs te maken hebben: het belang van onderwijs (een serie items m.b.t. het belang dat ouders hechten aan onderwijs), en belang van schoolaangepast gedrag (een serie items m.b.t. het gedrag van de leerling t.o.v. school).

Om het geheel aan relaties wat inzichtelijker te maken hebben we de kenmerken en de veronderstelde relaties daartussen in Figuur 1 schematisch afgebeeld in de vorm van een basismodel.

2.2 Analyse-opzet

In dit onderzoek gaan we in op de vraag of er binnen verschillende etnische groepen een samenhang bestaat tussen het sociaal-economische herkomstmilieu en de onderwijsprestaties van kinderen. Uit eerder onderzoek is bekend dat er, over groepen heen, sprake is van een redelijke samenhang tussen sociaal milieu en prestaties (Driessen, 1997; Mulder, 1996). De vraag is nu of dit een samenhang is die ook op gezinsniveau, dus binnen de groepen, is terug te vinden, of dat de samenhang over groepen heen (deels) ontstaat door de samenhang tussen de gemiddelden op sociaal milieu en prestaties. In dat geval ontstaat de totale samenhang

Figuur 1: Basismodel voor de toetsing van de cultureel kapitaal-thesen.

doordat sommige groepen gemiddeld hoog scoren op zowel sociaal milieu als prestaties en andere groepen op beide gemiddeld laag scoren, terwijl er binnen die groepen geen samenhang hoeft te bestaan tussen sociaal milieu en prestaties.

Ook wordt wel verondersteld dat, in een totaalanalyse over groepen heen, culturele hulpbronnen een mediërend effect hebben op de samenhang tussen sociaal milieu en prestaties. Met andere woorden: onder constanthouding van hulpbronnen 'vervalt' de samenhang tussen sociaal milieu en prestaties. Er is dan geen directe werking van sociaal milieu op prestaties. Ook hier is het weer de vraag of deze mediëring binnen groepen is terug te vinden of dat de mediëring mede ontstaat door samenhangen tussen gemiddelden op groepsniveau. In dat geval zouden ook de samenhangen tussen milieu en hulpbronnen en tussen hulpbronnen en prestaties binnen groepen afwezig kunnen zijn, zodat dan van mediëring geen sprake kan zijn.

We willen dan ook eerst onderzoeken of de samenhangen van sociaal milieu en hulpbronnen met toetsprestaties voor onderscheiden etnische groepen verschillen. Het gaat daarbij dus om het interactieve effect van etnische groep en een predictor (sociaal milieu, resp. hulpbronnen) op toetsprestaties. We zullen inzicht proberen te krijgen in het bestaan van deze interactie-effecten via twee-weg variantie-analyse met herkomstland en steeds een van de predictoren als de twee factoren in de voorspelling van de taal- en rekenprestaties. Als er geen interactief effect bestaat, dan kunnen we besluiten dat de samenhang van sociaal milieu en hulpbronnen met toetsprestaties niet systematisch anders is in de verschillende groepen. In dat geval kunnen we de samenhang van een predictor met prestaties onder constanthouding van herkomstland, interpreteren als de gemiddelde binnengroepssamenhang tussen predictor en prestaties. We zullen vervolgens onder meer multipole regressies uitvoeren om inzicht te krijgen in de mate van mediërende werking van de hulpbronnen.

2.3 Beschrijving van de variabelen

Taal- en rekenprestaties

Binnen PRIMA is een speciaal voor dit onderzoek door het CITO ontwikkelde taal- en reken-toets afgenomen. De *taaltoets* telt 60 multiple-choice items en bestaat uit drie typen opgaven: morfologische, syntactische en semantische. De *rekentoets* omvat 40 multiple-choice opgaven en bestrijkt een aantal rekenvaardigheden, zoals tellen, ordenen, structureren en meten (Van Bergen, 1987). De betrouwbaarheid (KR-20) van beide toetsen ligt rond de .85 (vgl. Driessen, Van Langen & Oudenhoven, 1994). De resultaten op beide toetsen zijn uitgedrukt als het percentage goed gemaakte opgaven.

Etnische groep

Zoals eerder al opgemerkt is de etnische groep bepaald op basis van het geboorteland van de ouders. We onderscheiden Nederlandse, Surinaamse en Antilliaanse, Turkse, en Marokkaanse gezinnen.

Sociaal-economisch milieu

Hiervoor worden de volgende drie indicatoren gebruikt: de opleiding van de moeder, de opleiding van de vader, en het beroep van de vader. Wat de opleidingsvariabele betreft is hier steeds uitgegaan van het hoogst voltooide niveau; de resulterende categorieën zijn: (1) maximaal lager onderwijs, (2) lbo, (3) mavo/leerjaar 1-3 havo/vwo, (4) mbo, (5) leerjaar 4-6 havo/vwo, (6) hbo, en (7) wetenschappelijk onderwijs. Voor het beroepsniveau is een zesdeling gehanteerd met als categorieën: (1) ongeschoolde arbeider, (2) geschoolde arbeider, (3) lagere employé, (4) kleine zelfstandige, (5) middelbare employé, en (6) hoger beroep. Bij gebruik als predictor in variantie-analyses zijn de indicatoren iets 'ingedikt', waarbij voor opleiding de categorie 'wetenschappelijk onderwijs' is samengevoegd met de categorie 'hbo', en bij beroep vader is 'lagere employé' samengevoegd met 'geschoold arbeider'.

Hulpbronnen

Deze zijn op de eerste plaats onder te verdelen in financiële en culturele hulpbronnen, en de culturele hulpbronnen vervolgens weer in: linguïstische hulpbronnen, leesgedrag, en pedagogisch gezinsklimaat.

- *Financiële hulpbronnen.* Voor beide ouders is gevraagd naar het inkomen. Hun totale inkomen is vervolgens gedeeld door het aantal personen in het gezin. Het gemiddelde inkomen per gezinslid interpreteren we als het gemiddelde te besteden bruto-bedrag per gezinslid. Bij gebruik als predictor in variantie-analyses hebben we het inkomen ingedikt tot de volgende categorieën: (1) tot f 500, (2) f 500 - f 700, (3) f 700 - f 900, (4) f 900 - f 1100, en (5) f 1100 en hoger.

- *Linguïstische hulpbronnen.* Deze zijn vooral van belang in het geval van allochtone gezinnen, maar daarnaast ook in niet-standaard-Nederlands sprekende autochtone gezinnen (dialect, Fries). De volgende drie variabelen worden onderscheiden:

- *Taalkeuze.* Middels vier items is geïnformeerd naar het aantal domeinen waarin het kind Nederlands (vs. Nederlands dialect, Fries of een buitenlandse taal) spreekt, te weten: (1) met moeder, (2) met vader, (3) met broers/zussen, en (4) met vrienden/vriendinnen. De invalshoek is hier dus de taalsituatie van het kind. De score op deze variabele is berekend door het aantal malen dat Nederlands wordt gesproken te sommeren. Voor de variantie-analyses is deze variabele ingedikt tot: (1) 0-1, (2) 2-3, en (3) 4 domeinen.

- *Taalattitude.* In tegenstelling tot de variabele 'taalkeuze', is hier het vertrekpunt de taalsituatie van de ouders. Op basis van een combinatie van twee items hierover is een variabele geconstrueerd met de volgende categorieën onderscheiden: (1) spreekt geen Nederlands met partner, (2) spreekt wel Nederlands met partner, maar vindt het niet zeer belangrijk dat het kind dat ook doet, en (3) spreekt Nederlands met partner en vindt het zeer belangrijk dat het kind dat ook doet. Ten behoeve van de variantie-analyses is taalattitude ingedikt tot: (1) spreekt geen Nederlands of spreekt wel Nederlands maar vindt het niet belangrijk voor het kind, versus (2) spreekt Nederlands en vindt het zeer belangrijk voor het kind.

- *Taalbeheersing Nederlands.* De variabele 'beheersing van de Nederlandse taal' is geconstrueerd op basis van in totaal acht items. Voor zowel de moeder als de vader is gevraagd aan te geven hoe hun beheersing is van het Nederlands wat betreft de vier modaliteiten, te weten: (1) het verstaan/begrijpen, (2) het spreken, (3) het lezen, en (4) het schrijven. Met betrekking tot elk van deze modaliteiten konden ze aangeven wat hun niveau was: (1) slecht, (2) matig, of (3) goed. Er zijn twee variabelen geconstrueerd, voor vader en moeder apart, door de scores te middelen op de vier modaliteiten. Betrouwbaarheidsanalyse wees op een zeer hoge interne consistentie; de alfa's lagen rond de .95. Voor gebruik als predictor in variantie-analyses is de indikking gebruikt: (1) niet, versus (2) wel allé vier de aspecten 'goed'.

- *Leesgedrag.* Aan zowel de moeder als de vader is middels in totaal zes items geïnformeerd naar hun leesgedrag. Daarbij is een uitsplitsing gemaakt naar: (1) boeken, (2) kranten, en (3) tijdschriften. Voor beide ouders apart is het totaal aantal uren geteld dat per week besteed wordt aan het lezen van die drie media. Ten behoeve van variantie-analyse zijn de variabelen ingedeeld in vijf categorieën: (1) t/m 2 uur, (2) 3-5 uur, (3) 6-7 uur, (4) 8-10 uur, en (5) 11 uur en meer.

- *Pedagogisch gezinsklimaat.* Het pedagogisch gezinsklimaat telt de volgende vijf indicatoren:

- *Hulp huiswerk.* Middels drie items is gevraagd naar wie het kind helpt bij het maken van huiswerk: (1) de moeder, (2) de vader, en (3) broers/zussen. De antwoordcategorieën op deze vragen luiden: (1) nooit, (2) soms, en (3) vaak. De drie items zijn als aparte variabelen in de analyses opgenomen.

- *Contact met school.* Over de contacten met de school zijn twee vragen gesteld. De eerste betreft het bezoek van speciale bijeenkomsten (ouderavonden, rapportbesprekingen, etc.), met als categorieën: (1) (bijna) nooit, (2) meestal, en (3) altijd. De tweede vraag betreft het op eigen initiatief met de leerkracht gaan praten, met als categorieën: (1) nooit, (2) 1-2 keer per jaar, en (3) 3 of meer keer per jaar. Voor de variantie-analyses is 'bijna nooit' samengevoegd met 'meestal'.
- *Praten over school.* Dit betreft een vraag over de frequentie waarmee de ouders met het kind praten over dingen die op school gebeuren, met als categorieën: (1) minder dan 1 keer per week, (2) 1 keer per week, (3) een paar keer per week, en (4) (bijna) elke dag. Ten behoeve van de variantie-analyses is 'minder dan 1 keer per week' samengevoegd met '1 keer per week'.
- *Belang onderwijs.* Hierbij is middels een item gevraagd of de ouder het eens is met de uitspraak dat het kind zo lang mogelijk naar school zou moeten gaan, waarbij de antwoordcategorieën zijn: (1) helemaal niet mee eens, (2) niet mee eens, (3) niet/wel me eens, (4) wel mee eens, en (5) helemaal mee eens. Voor variantie-analyse is 'helemaal niet' samengevoegd met 'niet'.
- *Belang schoolaangepast gedrag.* Dit betreft een factorscore, die tot stand is gekomen door middeling van de scores op vijf items die het belang aangeven wat door de ouder wordt gehecht aan: 'gehoorzaam zijn', 'hard werken op school', 'netjes werken', 'zich gedragen zoals alle andere kinderen', 'goed luisteren naar wat volwassenen zeggen'. De antwoordmogelijkheden varieerden van (1) enigszins belangrijk, tot (5) zeer belangrijk. Betrouwbaarheidsanalyse leverde een alfa op van .76. Voor variantie-analyse is deze variabele ingedikt tot vijf categorieën, namelijk: (1) <2.6, (2) 2.6-2.8, (3) 2.8-3.2, (4) 3.2-3.4, en (5) >3.4.

Om een indruk te geven van de samenhangen tussen de verschillende indicatoren van hulpbronnen, hebben we ter informatie in Bijlage 1 de correlaties opgenomen. Tevens hebben we in die bijlage de gemiddelden en standaarddeviaties vermeld. In Bijlage 2 geven we de verdelingskenmerken van de milieu-indicatoren en de samenhangen die er tussen bestaan.

3. RESULTATEN

3.1 Verschillen in verdelingen tussen etnische groepen

We starten met het geven van een eerste beschrijving van de variabelen. Daartoe presenteren we in Tabel 1 de verdelingen van alle kenmerken over de etnische groepen. We maken hier gebruik van de ingedikte dan wel gedichotomiseerde predictoren; zie hiervoor paragraaf 2.3.

Tabel 1 laat zien dat er dikwijls sprake is van aanzienlijke verschillen tussen de vier groepen. Wat het opleidingsniveau betreft valt op hoe weinig Marokkaanse en Turkse ouders op mbo- of hoger niveau zitten; bij de Marokkanen is dat slechts 5 à 6%. Voor het beroepsniveau geldt een vergelijkbare situatie. Ook in dat opzicht staan de Marokkanen en Turken er zeer ongunstig voor. Dit keert terug als we naar het besteedbaar bedrag per gezinslid kijken. Bij de Marokkanen is dat minder dan de helft van het bedrag bij de Nederlanders. Dit komt enerzijds door het lage beroepsniveau en anderzijds door het grote aantal personen in het gezin (namelijk 6,2, tegen 4,4 bij de Nederlanders). In Turkse en Marokkaanse gezinnen wordt ook zeer weinig Nederlands gesproken, en bovendien wordt het ook niet zo belangrijk geacht dat het Nederlands geleerd wordt. De beheersing van het Nederlands is binnen de Turkse en Marokkaanse gezinnen ook vrij laag, en dan met name het niveau van de moeders. In Turkse, maar vooral in Marokkaanse gezinnen wordt door de ouders ook vrij weinig gelezen in hun vrije tijd. Ook hier zijn het met name de moeders die laag scoren. Ongetwijfeld heeft dit ook te maken met het feit dat het vooral de moeders zijn uit die etnische groepen die analfabeet zijn. Wat de hulp bij het maken van huiswerk betreft vallen enkele dingen op. Op de eerste plaats wordt

Tabel 1: Verschillen tussen etnische groepen (in % en gemiddelden).

	etnische groep				totaal	Eta	p
	Ned	Sur	Trk	Mar			
% mbo of hoger, moeder	44	21	8	5	20	.39	.000
% mbo of hoger, vader	53	28	18	6	27	.40	.000
% middelbaar/hoger beroep, vader	44	28	8	6	21	.40	.000
besteedbaar bedrag per gezinslid	870	720	660	400	663	.42	.000
% in vier domeinen Nederlands spreken	76	57	6	13	38	.61	.000
% belangrijk goed Nederlands spreken	66	28	5	3	25	.58	.000
% volledige beheersing Nederlands, moeder	88	80	17	16	50	.68	.000
% volledige beheersing Nederlands, vader	85	77	28	23	51	.57	.000
uren lezen per week, moeder	7.3	7.1	4.1	2.0	5.3	.38	.000
uren lezen per week, vader	6.5	7.2	5.6	3.2	5.6	.25	.000
% vaak huiswerkhulp van moeder	50	51	23	15	37	.33	.000
% vaak huiswerkhulp van vader	22	31	27	11	22	.17	.009
% soms/ vaak hulp van broer/zus	36	61	79	84	68	.41	.000
% altijd naar ouderbijeenkomsten	73	67	50	49	60	.21	.000
% meer dan 2 keer per jaar praten met leraar	26	38	42	31	34	.13	.001
% elke dag praten over school	82	74	51	51	66	.29	.000
% lang naar school belangrijk	29	63	62	68	55	.31	.000
% schoolaangepast gedrag belangrijk	35	66	73	74	62	.33	.000
taalprestaties	80	72	62	66	70	.49	.000
rekenprestaties	80	70	70	70	72	.25	.000

die vaker gegeven door de moeders dan door de vaders. Wellicht heeft dit te maken met het feit dat de vaders buitenshuis werken en de moeders thuis zijn. Het minst vaak wordt huiswerkhulp gegeven door de Marokkaanse ouders. Vervolgens valt op dat het in de allochtone gezinnen vooral de (oudere) broers en zussen zijn die helpen bij het maken van huiswerk. Binnen de Nederlandse gezinnen komt dat aanzienlijk minder vaak voor. Broers en zussen kunnen binnen allochtone gezinnen waarschijnlijk compensatie bieden voor het gegeven dat hun ouders zelf vaak nauwelijks opleiding hebben gehad, en ook het Nederlands niet goed beheersen (vgl. ook Crul, 2000). Het percentage Turkse en Marokkaanse ouders dat altijd naar ouderbijeenkomsten gaat ligt veel lager dan het percentage Nederlandse en Surinaamse en Antilliaanse ouders. Wat betreft het met de leerkracht gaan praten, zijn er nauwelijks verschillen tussen de vier etnische groepen. Die zijn er weer wel als het gaat om het elke dag over school praten. Dat gebeurt in Turkse en Marokkaanse gezinnen aanzienlijk minder vaak dan in de andere gezinnen. Opmerkelijk zijn de bevindingen met betrekking tot het belang dat wordt gehecht aan het lang naar school gaan. Tussen de drie allochtone groepen is er nauwelijks sprake van verschillen; het zijn echter juist de Nederlandse ouders die laag scoren op dit kenmerk (vgl. Ledoux, Deckers, De Bruijn & Voncken, 1992). Ook ten aanzien van het belang dat de ouders hechten aan schoolaangepast gedrag ('conformisme') zijn er niet zo'n grote verschillen tussen de drie allochtone groepen: deze vinden dat allemaal vrij belangrijk. Nederlandse ouders daarentegen vinden dat veel minder belangrijk (vgl. Nijsten, 1998; Pels, 1998). Samenvattend kan wat betreft de milieu- en kapitaal-variabelen worden geconcludeerd dat met name bij sociaal milieu, financiële en linguïstische hulpbronnen de Surinaamse gezinnen een tussenpositie innemen tussen enerzijds de Nederlandse en anderzijds de Turkse en Marokkaanse gezinnen. Dan de toetsprestaties. Voor de totale groep is het taalgemiddelde 70 met een standaarddeviatie van 14; het rekengemiddelde bedraagt 72 met een standaarddeviatie van 17. Maar er doen zich forse verschillen voor tussen de etnische groepen, met name ten aanzien van de taalprestaties. Gemiddeld genomen maken de Nederlandse kinderen 80% van de zowel de taal- als rekenopgaven goed. De taalprestaties van de drie allochtone groepen, en dan opnieuw van met name Turkse en Marokkaanse kinderen, liggen beduidend lager. Met

betrekking tot de rekenprestaties zijn er minder grote verschillen; binnen de drie allochtone groepen zijn er zelfs helemaal geen verschillen.

3.2 Verschillen in samenhangen tussen etnische groepen

In Tabel 2 presenteren we voor elk van de predictoren de samenhang met de taal- en rekenprestaties. Voor iedere categorie van de predictoren geven we de gemiddelde toetsprestatie, in de eerste regel voor taal en in de tweede regel voor rekenen. De cijfers 1 - 6 in de kop van de tabel duiden op de (wisselende aantallen) categorieën van de predictoren; welke labels daarbij horen staat in paragraaf 2.3 uitgelegd.

Uit Tabel 2 komt naar voren dat de *totale* samenhang van bijna alle predictoren met taal significant en relevant is, maar voor rekenen op zijn best net relevant (Eta zelden boven .15). De gemiddelde *binnengroepssamenhang* is echter zowel voor taal als voor rekenen nergens zelfs maar significant en in ieder geval niet relevant. Uitzondering vormt de samenhang tussen taalkeuze en taalprestaties, waarbij het effect net relevant is. Dat we de gemiddelde binnengroepssamenhang mogen interpreteren als 'de samenhang zoals die in elk van de groepen

Tabel 2: Totale en gemiddelde binnengroepssamenhangen tussen predictoren en toetsprestaties (eerste regel: taal; tweede regel: rekenen)

	totale samenhang								gemiddelde binnengroepssamenhang								interactie groep* predictor		
	1	2	3	4	5	6	Eta	p	1	2	3	4	5	6	Eta	p	totaal	Eta	p
opleiding moeder	65	72	73	76	75	80	.34	.000	69	70	71	72	72	74	.11	.031	70	.10	.606
	70	72	74	77	76	81	.18	.000	72	71	74	75	74	77	.09	.101	73	.10	.744
opleiding vader	66	71	70	74	74	78	.29	.000	69	69	69	70	72	73	.10	.124	70	.13	.118
	71	73	73	75	77	78	.14	.001	73	72	73	73	76	75	.06	.639	73	.12	.451
beroep vader	65	70	73	75	79		.32	.000	69	70	69	70	73		.10	.047	70	.11	.243
	71	73	73	77	79		.15	.000	73	73	71	74	76		.06	.468	73	.13	.141
besteding	66	70	73	74	74		.24	.000	69	70	71	71	72		.09	.093	70	.10	.354
	70	73	75	76	75		.14	.000	71	72	73	74	74		.06	.453	72	.11	.343
taalkeuze	64	67	76				.38	.000	67	70	72				.15	.000	70	.07	.379
	70	71	76				.18	.000	70	72	75				.09	.007	72	.06	.604
taalattitude	67	77					.32	.000	69	71					.07	.031	70	.02	.829
	71	77					.13	.000	72	73					.02	.436	72	.02	.898
taalbeheersing moeder	65	75					.35	.000	69	71					.07	.026	70	.09	.013
	70	75					.13	.000	72	73					.02	.498	73	.09	.037
taalbeheersing vader	65	74					.30	.000	69	70					.04	.204	70	.05	.312
	71	75					.11	.000	73	73					.00	.974	73	.07	.150
lezen moeder	66	70	74	74	76		.27	.000	69	70	72	72	73		.11	.019	70	.08	.749
	71	73	75	74	74		.10	.037	73	73	74	73	73		.02	.974	73	.11	.314
lezen vader	67	70	72	72	74		.18	.000	69	70	71	70	73		.11	.047	70	.09	.657
	72	73	75	75	75		.08	.157	73	72	74	74	75		.05	.748	73	.09	.798
huiswerkhulp moeder	66	70	73				.19	.000	70	70	71				.04	.617	70	.10	.307
	72	72	72				.00	.996	75	72	71				.07	.315	72	.06	.926
huiswerkhulp vader	69	70	69				.04	.644	71	69	69				.08	.328	70	.06	.917
	74	73	70				.07	.356	75	72	70				.11	.099	73	.06	.969
huiswerkhulp siblings	73	68	65				.23	.000	69	69	68				.04	.774	69	.15	.068
	74	74	69				.12	.045	72	74	71				.07	.363	73	.06	.948
contact school	67	72					.15	.000	69	71					.06	.069	70	.01	.985
	71	74					.07	.012	72	73					.04	.217	73	.05	.416
contact school zelf	70	71	69				.07	.050	70	70	70				.02	.866	70	.04	.935
	74	74	70				.10	.002	74	73	71				.08	.021	73	.04	.955
praten school	65	69	72				.20	.000	68	71	71				.07	.079	71	.05	.730
	69	74	74				.09	.013	71	75	73				.07	.097	73	.05	.853
belang school	73	76	71	68			.17	.000	70	71	70	70			.03	.850	70	.06	.858
	74	78	73	71			.11	.004	72	74	73	72			.03	.873	73	.09	.470
schoolaangepast gedrag	77	74	70	69	67		.24	.000	73	71	70	70	69		.09	.054	70	.07	.783
	77	76	72	72	71		.14	.000	75	74	72	72	72		.06	.408	72	.08	.856

bestaat' laat de sterkte van de interactie-effecten etnische groep*predictor op prestaties zien: geen van de interactie-effecten is significant. De samenhangen van predictoren met prestaties wijken dus tussen etnische groepen niet significant van elkaar af. Ze zijn namelijk (bijna) allemaal niet-systematisch afwijkend van nul; geen van de gemiddelde binnengroepssamenhangen is immers significant (behalve taalkeuze op taalprestaties).

Met name de gegevens met betrekking tot het sociaal milieu duiden er op dat het in eerder onderzoek veronderstelde 'totale effect' van sociaal milieu op prestaties mogelijk het gevolg is van een niveau-interpretatiefout. Door alleen naar de *totale* steekproef te kijken, wordt namelijk de indruk gewekt dat dit effect op gezinsniveau ligt, dat wil zeggen: gemiddeld binnen etnische groepen. Deze effecten bestaan echter slechts maar zeer gedeeltelijk op het niveau van het gezin en meer op het niveau van de etnische groepen. Nederlandse gezinnen hebben namelijk zowel *gemiddeld* een hoger sociaal milieu *alsook gemiddeld* een hoger prestatieniveau van de kinderen, met name wat betreft taal, dan de overige etnische groepen. Dit leidt tot de totale positieve samenhang tussen sociaal milieu en prestaties. Binnen de groepen bestaat deze samenhang echter nauwelijks. Hier dient echter het volgende bij opgemerkt te worden. Een probleem dat zich bij het bestuderen van samenhangen tussen genoemde variabelen kan voordoen betreft de kwestie van de 'restriction of range' (vgl. voor deze problematiek ook Driessen, 1995). Toch geldt voor het onderhavige onderzoek dat de verschillen in standaarddeviaties bij de milieu-indicatoren niet dramatisch zijn; zie hiervoor Bijlage 2. Bovendien blijkt dat de kleinste standaarddeviatie van 1.1 (opleiding vader Marokkaanse groep) nog op voldoende variatie duidt om samenhangen mogelijk te maken. Immers, 95% van de respondenten zit verspreid over $2 * 1.96 * 1.1 = 4.5$ punten bij een range van 1 - 7.

Bij de interpretatie van de mediërende werking van hulpbronnen doen zich soortgelijke problemen voor. Zeker als het gaat om zo sterk verschillende cultureel-etnische groepen als in dit artikel ligt het voor de hand dat er sprake zal zijn van een sterke contaminatie van hulpbronnen met etniciteit. Doordat de hulpbronnen binnen groepen niet samenhangen met prestaties, is het binnen etnische groepen, dat wil zeggen op gezinsniveau, dan ook zeer onwaarschijnlijk dat er sprake kan zijn van mediëring. Dan zou er binnen die groepen sprake moeten zijn van suppressor-effecten waardoor, ondanks de afwezigheid van een totale samenhang, er wel een relevant direct effect van hulpbronnen op prestaties zou zijn, hetgeen een voorwaarde voor mediëring is. Het feit dat een bepaalde predictor binnen groepen geen enkele variatie heeft, en de samenhang met prestaties dus per definitie nul is, is daarbij in methodologisch opzicht geen probleem. Als er in een dergelijke situatie wel een totale samenhang is, kan die alleen ontstaan door de ligging van de gemiddelden van predictor en prestaties. De *interpretatie* van die samenhang op gezinsniveau is dan een niveaufout. We zullen in de afsluitende paragraaf van dit artikel op deze problematiek terugkomen.

In het voorgaande hebben we gebruik gemaakt van variantie-analyses om de interactieve- en gemiddelde binnengroepssamenhangen te analyseren. Het betreft dus steeds analyses van de *ongestandaardiseerde* samenhangen. Dit is nodig omdat variantieverschillen tussen groepen in de modelvariabelen de directe vergelijkbaarheid van gestandaardiseerde samenhangen verstoren. Met ditzelfde doel hebben we ook nog multi-sample LISREL-analyses uitgevoerd, waarbij, na een 'overall' toets op het hele model, steeds elke afzonderlijke ongestandaardiseerde padcoëfficiënt is onderzocht op tussengroepsverschillen (zie: Driessen, Doesborgh & Claassen, 1999). Deze analyses leveren natuurlijk geen andere resultaten op dan de variantie-analyses wat betreft de interactieve werkingen van milieu en hulpbronnen op prestaties. Immers, als er geen totale interactie is (variantie-analyse), kan er ook geen lineaire interactie (verschillen in ongestandaardiseerde regressiecoëfficiënten) zijn. Alleen de interactieve werking van etnische groep en sociaal milieu op hulpbronnen zijn daar 'extra' onderzocht. Om een beter overzicht te krijgen in de *verklarende werking* van de afzonderlijke onderdelen van het model, en met name de tussengroepsverschillen hierin, zullen we hierna enkele regressie-analyses en tabellen met (partiële en multiële) correlaties presenteren.

3.3 De mediërende werking van hulpbronnen

Om meer inzicht te krijgen in de mediërende werking van de hulpbronnen hebben we multi-pele regressies uitgevoerd met sociaal milieu als predictor van de taal- en rekenprestaties. Als we daarna ook de hulpbronnen als predictoren toevoegen, kunnen we de zelfstandige werking van sociaal milieu berekenen, wat inzicht geeft in de mediërende werking van de hulpbronnen. Om de analyses overzichtelijk te houden, hebben we de drie indicatoren voor sociaal milieu samengenomen door middeling van de drie variabelen, waarbij voor 'opleiding' de categorie 'wetenschappelijk onderwijs' eerst is samengevoegd met 'hbo'. De gegevens in Bijlage 2 geven aan dat de constructie van een dergelijke milieuvariabele verantwoord is. Tabel 3 geeft de samenhangen tussen sociaal milieu en de taal- en de rekenprestaties, alsmede de samenhangen tussen de taal- en rekenprestaties.

Tabel 3: Samenhangen sociaal milieu met toetsprestaties en taal met rekenen (correlaties).

	taal	rekenen	taal*rek
totaal	.34	.17	.44
Nederlands	.27	.23	.41
Surinaams	.14	.05	.40
Turks	-.02	-.04	.37
Marokkaans	-.04	-.05	.40

Tabel 3 maakt duidelijk dat de correlaties tussen sociaal milieu en taalprestaties in alle groepen kleiner zijn dan de totaalcorrelatie. De totaalcorrelatie wordt dus voor een deel 'veroorzaakt' door de samenhang van de groepsgemiddelden. Dus: in Nederlandse gezinnen is zowel sprake van een relatief hoog sociaal milieu, alsook van een relatief hoge toetsscore van de kinderen, terwijl met name in Turkse en Marokkaanse gezinnen het omgekeerde geldt (zie ook Tabel 2). Voor de rekenprestaties geldt dit in mindere mate, met name door de kleinere verschillen tussen de groepen in gemiddelde rekenscore. Alleen binnen de Nederlandse gezinnen is er sprake van een net-relevante samenhang op gezins/leerlingniveau tussen sociaal milieu en toetsprestaties. De correlatie tussen de taal- en rekenprestaties is de enige samenhang, van alle samenhangen in dit onderzoek, die in alle groepen bijna even groot is als de totale correlatie en waar dus geen sprake is van een correlatie die gedeeltelijk ontstaat door samenhang van de groepsgemiddelden.

Om een eerste indruk te krijgen van de lineaire samenhangen tussen de variabelen, zullen we eerst de correlaties tussen sociaal milieu en hulpbronnen (Tabel 4) en tussen hulpbronnen en toetsscores (Tabel 5) presenteren. Aanvankelijk was het onze bedoeling de indicatoren voor de onderscheiden hulpbronnen samen te voegen tot latente constructen, dit overeenkomstig het model zoals afgebeeld in Figuur 1. Uit de correlaties tussen deze indicatoren bleek echter dat de betreffende samenhangen onvoldoende sterk waren, met name met betrekking tot het pedagogisch gezinsklimaat (zie hiervoor Bijlage 1). We hebben daarom besloten de indicatoren als afzonderlijke variabelen in de analyses op te nemen. Een voordeel hiervan is overigens dat een beter zich wordt verkregen op de werking van de afzonderlijke kapitaal-indicatoren.

In Tabel 4 zien we dat er redelijk hoge totaal-correlaties bestaan tussen sociaal milieu en met name financiële en linguïstische hulpbronnen. De correlaties met de indicatoren van pedagogisch gezinsklimaat zijn beduidend lager of zijn zelfs niet relevant. Ook kunnen we uit de tabel afleiden dat elke totaal-correlatie voor een deel ontstaan is uit de samenhang van de groepsgemiddelden op sociaal milieu en hulpbron. In bijna alle etnische groepen is de correlatie immers lager dan de totale correlatie. Met name binnen de Turkse en Marokkaanse gezinnen zijn de correlaties dikwijls nog beduidend lager dan binnen de Nederlandse en Surinaamse

Tabel 4: Samenhangen tussen sociaal milieu en hulpbronnen (correlaties).

	totaal	etnische groep			
		Ned	Sur	Trk	Mar
besteding	.46	.41	.39	.17	.19
taalkeuze	.33	.16	.12	.03	-.01
taalattitude	.47	.20	.23	.13	.08
taalbeheersing moeder	.50	.23	.31	.23	.34
taalbeheersing vader	.48	.29	.35	.36	.23
lezen moeder	.35	.22	.25	.08	.27
lezen vader	.28	.30	.26	.11	.17
huiswerkhulp moeder	.24	-.02	.00	.01	.29
huiswerkhulp vader	.19	-.02	-.06	.12	.37
huiswerkhulp siblings	-.29	-.10	.03	-.07	.07
contact school	.20	.10	.11	.12	.06
contact school zelf	.09	.09	.12	.09	.17
praten school	.22	.15	.12	-.02	.07
belang school	-.17	.00	-.02	-.13	-.00
schoolaangepast gedrag	-.28	-.25	-.12	-.10	.03
R	.66	.57	.54	.45	.42

gezinnen. Er zijn hier ook uitzonderingen: binnen Marokkaanse gezinnen wordt het leesgedrag van de moeder en het geven van huiswerkhulp door moeder en vader redelijk bepaald door het sociaal-milieuniveau van het gezin. Dit is binnen Turkse gezinnen niet het geval.

Uit Tabel 5 kan worden opgemaakt dat binnen de etnische groepen de correlaties tussen hulpbronnen en toetsscores vrijwel geheel afwezig zijn. Alleen binnen Surinaamse gezinnen is er nog een redelijke correlatie van taalkeuze (het aantal domeinen waarin het kind Nederlands spreekt), taalbeheersing moeder en huiswerkhulp door broers/zussen met taalprestaties. Dit ligt in de lijn van wat we al op basis van Tabel 2 concludeerden, namelijk dat er wel totaal-samenhangen zijn, met name alweer tussen financiële en linguïstische hulpbronnen en taalprestaties, maar dat de gemiddelde binnengroepssamenhangen vrijwel afwezig zijn.⁴

Tabel 5: Samenhangen tussen hulpbronnen en toetsscores (correlaties).

	totaal	taal				totaal	rekenen			
		Ned	Sur	Trk	Mar		Ned	Sur	Trk	Mar
besteding	.21	.15	.13	.00	.00	.10	.10	.08	-.06	.00
taalkeuze	.35	.09	.22	.13	.08	.15	.04	.15	.10	-.02
taalattitude	.35	.09	.15	-.00	.01	.16	.04	.09	-.00	.00
taalbeheersing moeder	.34	.12	.18	.05	.02	.11	.05	.14	-.01	-.05
taalbeheersing vader	.29	.12	.14	.05	.00	.13	.07	.11	.02	-.01
lezen moeder	.22	.07	.11	.13	.00	.06	.05	-.00	.02	-.08
lezen vader	.13	.07	.11	.06	.04	.03	.05	-.02	.01	-.03
huiswerkhulp moeder	.19	-.08	.07	.05	.11	.00	-.11	-.09	-.00	-.02
huiswerkhulp vader	.00	-.07	-.01	-.17	-.00	-.06	-.08	-.15	-.16	-.04
huiswerkhulp siblings	-.22	-.06	-.24	.07	.03	-.10	-.01	-.00	-.00	-.02
contact school	.15	.05	.08	.03	.06	.07	.03	.14	.01	-.02
contact school zelf	-.03	-.01	-.04	.00	-.00	-.09	-.07	-.03	-.08	-.12
praten school	.19	.10	.07	.03	.06	.08	.06	.00	.00	.07
belang school	-.13	-.02	-.03	.05	-.07	-.08	-.04	-.03	.06	-.00
schoolaangepast gedrag	-.23	-.10	-.17	.00	-.06	-.13	-.07	-.02	-.04	-.05

Merk ook op dat de samenhangen, voor zover relevant, tussen huiswerkhulp geven door vader of broers/zussen (en bij Surinaamse gezinnen: het belang van schoolaangepast gedrag), met prestaties negatief zijn binnen Surinaamse en Turkse gezinnen. Men zou eventueel kunnen veronderstellen dat het geven van huiswerkhulp door vader of broers/zussen (in causale zin) leidt tot verslechtering van de prestaties, bijvoorbeeld door het geven van verkeerde instructie, maar de alternatieve verklaring ligt meer voor de hand, namelijk dat slechte toetsprestaties de aanleiding zijn voor vader of broers/zussen om huiswerkhulp te gaan geven. De positie van deze variabelen als predictoren van prestaties zou daarmee in twijfel kunnen worden getrokken.

Tot nu toe hebben we steeds gesproken over de *totale* samenhang van sociaal milieu en hulpbronnen met prestaties. Daarbij is geen rekening gehouden met de correlaties die tussen de hulpbronnen bestaan. In de hierna te presenteren regressie-analyses houden we wel rekening met deze samenhangen. Op deze manier kunnen de partiële regressiecoëfficiënten (ofwel zelfstandige of directe effecten) van sociaal milieu en hulpbronnen op toetscores bepaald worden. Tabel 6 geeft allereerst de partiële regressiecoëfficiënten, alsmede de totaal verklaarde variantie in de taal-, respectievelijk rekenprestaties door alle hulpbronnen samen. Ook de toename in verklaring door toevoeging van sociaal milieu is gegeven. Deze toename is direct gerelateerd aan de zelfstandige werking van sociaal milieu op toetsprestaties.

Ondanks de vrijwel algehele afwezigheid van sterke zelfstandige effecten van hulpbronnen op toetsprestaties, is er, met name voor de vier etnische groepen samen en binnen de Surinaamse groep in relatie tot de taalprestaties, sprake van nog redelijk hoge variantieverklaringen. Dit duidt er nogmaals (vgl. Bijlage 1) op dat de hulpbronnen over het algemeen niet sterk onderling gecorreleerd zijn. De variantieverklaring is dan ook opgebouwd uit vele kleine bijdragen van de hulpbronnen, in plaats van een verklaring die wordt bepaald door een beperkt

Tabel 6: *Partiële regressiecoëfficiënten en multiële correlaties van hulpbronnen en toetsprestaties*

	taal					rekenen				
	totaal	Ned	Sur	Trk	Mar	totaal	Ned	Sur	Trk	Mar
besteding	.04	.06	.10	.02	.01	.04	.03	.09	-.05	.04
taalkeuze	.17	.03	.19	.13	.08	.06	.02	.14	.10	-.01
taalattitude	.08	.03	.08	-.04	-.00	.06	.01	.06	-.01	.03
taalbeheersing moeder	.06	.05	.13	.01	.01	-.02	-.00	.14	-.02	-.02
taalbeheersing vader	.06	.02	-.00	.09	-.02	.02	.01	.04	.06	.03
lezen moeder	.04	.01	.04	.13	-.05	-.00	.03	-.01	.03	-.07
lezen vader	-.00	-.01	.02	-.01	.06	-.02	-.02	-.05	.00	.00
huiswerkhulp moeder	.07	-.05	.09	.05	.10	-.01	-.07	-.06	.04	.02
huiswerkhulp vader	-.08	-.02	.00	-.12	-.04	-.05	-.02	-.08	-.10	-.02
huiswerkhulp siblings	-.07	-.01	-.13	.04	.03	-.05	.02	.06	-.01	-.01
contact school	.05	.04	.06	-.00	.06	.05	.02	.13	.02	.00
contact school zelf	-.08	-.05	-.13	-.01	-.02	-.11	-.10	-.10	-.08	-.12
praten school	.04	.06	-.01	.01	.04	.03	.04	-.03	.01	.08
belang school	-.02	-.02	-.03	.05	-.05	-.02	-.04	-.07	.06	.01
schoolaangepast gedrag	-.09	-.04	-.11	-.02	-.07	-.06	-.01	-.02	-.06	-.05
verklaarde variantie door hulpbronnen (%)	24.0	6.7	14.9	5.6	3.2	6.6	4.2	8.9	3.9	3.0
sociaal milieu	.08	.20	.02	-.05	-.05	.07	.21	-.06	-.04	-.03
toevoeging verklaarde variantie door milieu (%)	.4	2.7	.0	.2	.2	.3	2.9	.3	.1	.1

aantal hulpbronnen met een sterke directe werking op prestaties. Binnen de etnische groepen is de toevoeging van sociaal milieu alleen binnen de Nederlandse gezinnen van enige relevantie. Alleen binnen de Nederlandse gezinnen is er dan ook sprake van een nog net-relevante directe werking van sociaal milieu op zowel de taal-, als rekenprestatie. Tabel 7 geeft een compacte samenvatting van de voorgaande gegevens.

Tabel 7: De mediërende werking van hulpbronnen.

	taal					rekenen				
	totale samenhang		zelfstandige samenhang		verschil	totale samenhang		zelfstandige samenhang		verschil
	R	p	R	p	p	R	p	R	p	p
totaal	.33	.000	.08	.021	.000	.17	.000	.07	.057	.000
Nederlands	.27	.000	.20	.006	.963	.22	.000	.21	.005	.981
Surinaams	.14	.017	.02	.812	.001	.05	.403	-.06	.392	.044
Turks	-.02	.711	-.05	.457	.387	-.04	.470	-.04	.535	.772
Marokkaans	-.04	.523	-.05	.484	.884	-.05	.383	-.03	.657	.935

Het verschil tussen de totale samenhang en de zelfstandige samenhang geeft de sterkte van de mediërende werking van de hulpbronnen weer. We zien dat er sprake is van een redelijke mediërende werking van hulpbronnen op taalprestaties. De mediërende werking op de rekenprestaties is evenwel slechts zwak, hoewel significant door de hoge N. Ook zien we dat binnen de etnische groepen de totale en directe samenhang alleen binnen de Nederlandse gezinnen significant is. De mediërende werking van hulpbronnen is echter bijna steeds afwezig. De totale mediërende werking van hulpbronnen is immers opgebouwd uit alle indirecte werkingen van sociaal milieu op de toetsprestaties via de hulpbronnen. De indirecte werking van een bepaalde hulpbron is gelijk aan het product van de correlatie sociaal milieu*hulpbron (zie Tabel 4) en de directe werking hulpbron*toetsscore (zie Tabel 6). Door de vrijwel totale afwezigheid van directe werkingen van hulpbronnen op toetsprestaties, met name bij rekenen, is er dan ook binnen groepen vrijwel geen sprake van een mediërende werking van hulpbronnen. De significantie p-waarden (onder 'verschil') laten steeds niet-significante verschillen zien tussen de totale en zelfstandige samenhang. Een uitzondering vormen de Surinaamse gezinnen waar de totale samenhang met de taalprestaties van zwak (.14) wordt teruggebracht naar bijna nul (.02). De mediëring loopt daarbij met name via de hulpbronnen 'besteding', 'taalkeuze' en 'taalbeheersing moeder', die samen het grootste deel van de indirecte werking geven, namelijk: $.39 * .10 + .12 * .19 + .31 * .13 = .10$. Over de etnische groepen heen is er wel sprake van een mediërende werking van hulpbronnen, met name in de voorspelling van de taalprestaties, voor een deel teweeggebracht door de hogere correlaties tussen sociaal milieu en hulpbronnen.

4. CONCLUSIES

Op basis van de hier gepresenteerde analyseresultaten kunnen we het volgende concluderen:

- Er zijn geen systematische verschillen tussen de etnische groepen wat betreft de totale en zelfstandige werking van sociaal milieu op toetsprestaties. De samenhangen wijken dus niet systematisch af van de zeer zwakke gemiddelde binnengroepssamenhang.
- De gemiddelde directe werkingen van sociaal milieu op de taal- en rekenprestaties zijn slechts zeer zwak.
- Binnen etnische groepen is er geen mediërende werking van hulpbronnen. Een uitzondering hierop is de Surinaamse groep wat betreft de voorspelling van de taalprestaties, waarbij de mediëring verloopt via het besteedbaar inkomen per persoon, de taalkeuze en de taalbeheersing van de moeder.

- Over groepen heen is er wel sprake van een mediërende werking van hulpbronnen, met name in de voorspelling van de taalprestaties, voor een deel teweeggebracht door de hogere correlaties tussen sociaal milieu en hulpbronnen.
- De gegevens suggereren dat het in eerder onderzoek onder etnische groepen veronderstelde 'totale effect' van sociaal milieu op prestaties mogelijk gezien moet worden als een niveau-interpretatiefout. De veronderstelling is namelijk dat dit effect op gezins/leerlingniveau bestaat. In het onderhavige onderzoek is dat echter maar zeer gedeeltelijk het geval: het effect ligt meer op het niveau van de afzonderlijke etnische groepen. In het licht van deze constatering is het de vraag of niet ook de mediëring door culturele hulpbronnen op eenzelfde niveau-interpretatiefout berust.

Het hier beschreven onderzoek is vrij uniek voor de Nederlandse situatie. Immers, (groot-schalig, kwantitatief) onderzoek naar de mediërende effecten van cultureel kapitaal, waarbij expliciet rekening is gehouden met de etnische herkomst van de onderzochten is nog slechts sporadisch uitgevoerd. Onderzoek waarin de bevindingen van afzonderlijke analyses binnen onderscheiden etnische groepen zijn vergeleken is tot op heden nog slechts een enkele keer uitgevoerd. Dit maakt het ook moeilijk de huidige onderzoeksresultaten te vergelijken met eerdere bevindingen.

Laten we eerst beginnen met het noemen van enkele beperkingen van ons onderzoek. Een nadeel was dat het ging om secundaire analyses op bestaande databestanden met variabelen die niet alle specifiek voor dit onderwerp zijn verzameld. Van de andere kant moet dit ook niet overtrokken worden, immers, de meeste van de in de inleiding aangehaalde studies hebben met dat euvel te maken. Een voordeel is in ieder geval dat we de beschikking hadden over een grote dataset met recente gegevens. Als bezwaar zou verder kunnen worden ingebracht dat de geanalyseerde informatie louter is verkregen via schriftelijke vragenlijsten. In eventueel vervolgonderzoek zou - hoewel dat, zeker als het allochtonen betreft, geen sinecure en kostbaar is - aanvullend daarop ook informatie kunnen worden verzameld via bijvoorbeeld het gedurende langere tijd verrichten van observaties bij en het voeren van meerdere mondelinge vraaggesprekken met beide ouders - zowel de moeder als de vader. Daarbij zou meer aandacht moeten worden besteed aan concrete activiteiten die de ouders met hun kinderen ondernemen (vgl. bv. Leseman & Van den Boom, 1999).

De resultaten van de literatuurstudie lieten zien dat de onderzoeksbevindingen - in binnen- en buitenland - niet eenduidig waren: soms werd de kapitaal-these bevestigd, soms ook niet. Wat het huidige empirische onderzoek vooral heeft laten zien is dat - wanneer het gaat om de etnische factor - het relevant kan zijn de totale steekproef op te splitsen in substeekproeven van afzonderlijke etnische groepen. Bevindingen die mogelijk gelden voor de totale steekproef hoeven namelijk niet per se op te gaan voor elk van de etnische groepen afzonderlijk. Dit kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden doordat zowel de verdelingen alsook de samenhangen van de te verklaren en de verklarende variabelen sterk variëren binnen de onderscheiden groepen (vgl. Leseman & Van den Boom, 1999; Okagaki & Frensch, 1998). De implicatie hiervan is uiteraard niet alleen theoretisch van aard. Ook voor de praktijk betekent deze bevinding namelijk dat aanpakken die geldig en relevant zijn voor de ene etnische groep dat niet per se hoeven te zijn voor andere groepen. In het uiterste geval kan het zelfs zo zijn dat sommige aanpakken in bepaalde groepen zelfs juist niet-gewenste effecten oproepen. Deze opmerking ligt in de lijn van die van Okagaki & Frensch (1998). Zoals in de inleiding van dit artikel al opgemerkt, vonden zij verschillen tussen etnische groepen in ouderlijke opvattingen en gedrag wat betreft opvoeding en onderwijs. Evenals in ons onderzoek waren deze voor de Europees-Amerikaanse groep het meest consistent gerelateerd aan de schoolprestaties. Volgens Okagaki & Frensch is dat niet zo verwonderlijk, aangezien de betreffende indicatoren waren gebaseerd op eerder onderzoek dat hoofdzakelijk onder Europees-Amerikaanse gezinnen is uitgevoerd. Zij opperen dat deze indicatoren daarom wellicht minder relevant zijn voor niet-Westerse groepen, of, in de Nederlandse situatie, voor etnische minderheidsgroepen. Het

geheel aan opvattingen en gedrag dat een faciliterende werking kan hebben met betrekking tot de schoolprestaties in een bepaalde etnische groep wordt waarschijnlijk beïnvloed door de sociale context van die groep. Dit houdt in - zoals we hierboven al opmerkten - dat we er niet van uit kunnen gaan dat wat werkt voor de ene groep noodzakelijkerwijze ook werkt voor andere groepen. Deze conclusie sluit ook aan bij de opmerking van Lareau & McNamara Horvat (1999, p. 50) dat 'Any form or type of capital derives value only in relation to the specific field of interaction.'. Daar kan de constatering van Roscigno & Ainsworth-Darnell (1999, p. 173) aan worden toegevoegd 'that differential racial returns are a consequence of the inapplicability of the status attainment model to nonwhites.'. Afsluitend willen we daarom opmerken dat de problematiek van contaminatie van specifieke, sterk cultureel bepaalde kenmerken met etnische herkomst - of in de terminologie van Allen & Yen (1979): effecten van 'group heterogeneity' - nader onderzoek vereist. Centraal zou daarbij de vraag moeten staan wat nu precies de betekenis is van cultureel kapitaal binnen elk van de etnische groepen en in hoeverre dit concept over groepen heen vergelijkbaar is - als het dat al is. Want dat is eigenlijk het fundamentele probleem dat deze studie oproept.

NOTEN

* Het onderzoek waarover hier wordt gerapporteerd, is in financiële zin gesteund door de Stichting voor de Gedragswetenschappen die wordt gesubsidieerd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Het betreft NWO-project # 575-53-013, toegekend aan dr. Geert W.J.M. Driessen van het ITS te Nijmegen. Dank gaat uit naar dr. Adrie Claassen en drs. Jan Doesborgh voor hun bijdrage aan de literatuurstudie, respectievelijk het empirische deel van het onderzoek. Dit artikel is gebaseerd op Driessen, Doesborgh & Claassen (1999).

1. We kregen pas de beschikking over deze onderzoeksresultaten na voltooiing van ons onderzoek.
2. Onlangs moesten ook Roscigno & Ainsworth-Darnell (1999) concluderen dat 'surprisingly little research has focused on if and how racial and ethnic groups differ with regard to these attributes in general, and cultural capital, in particular' (o.c.: p. 160).
3. Een nadeel van een zo hoge totale N is dat ook zeer kleine effecten nog significant zullen lijken op het niveau dat in statistische procedures minimaal wordt aangegeven, namelijk $p=.001$. Bij een totale $N=300$ wordt een maximale $p=.01$ aangehouden als grenswaarde van wat een net-significant effect aanduidt, en bij een totale $N=500$ een maximale $p=.001$. Een net-significante correlatie is dan in beide gevallen ongeveer gelijk aan $r=.15$. Bij $N=1128$ is een correlatie met een $p=.001$ niet groter dan $r=.10$, zodat significante niet-relevante effecten toch significant kunnen lijken. Daarom moet ook, tegelijk met de p-waarde voor significantie, gelet worden op de sterkte van de samenhang. Doorgaans wordt een (gestandaardiseerde) samenhang (hier meestal Pearson-r of variantie-analyse Eta) van .15 als minimum aangehouden; 2.25% van de variatie in de afhankelijke variabele wordt dan 'verklaard' vanuit de predictor. Met name bij interactie-effecten, waarbij meestal meer vrijheidsgraden betrokken zijn, zal een minimale $\text{Eta}=.20$ moeten worden aangehouden. Als we significante p-waarden laten zien voor samenhangen *binnen* elk van de groepen, dan is een effect met $p=.020$ net-significant, dat wil zeggen: $p=.020$ is het kritieke significantieniveau dat hoort bij $N=282$.
4. Het verschil tussen de Eta voor de totaal-samenhang in Tabel 2 en de correlatie uit Tabel 5 geeft de mate van niet-lineariteit van de samenhang, waaruit we nogmaals kunnen zien dat de samenhangen sterk lineair zijn. In een enkel geval is Eta iets kleiner dan Pearson-r (ofwel de nominaal-metrische, respectievelijk metrische samenhang), doordat in Tabel 2 ingedikte versies van de predictoren zijn gebruikt, terwijl in de correlaties in Tabel 5 de volledige variatie wordt gebruikt.

LITERATUUR

- Ainsworth-Darnell, J., & Downey, D. (1998). Assessing the oppositional culture explanation for racial/ethnic differences in school performance. *American Sociological Review*, 63, (4), 536-553.
- Allen, M., & Yen, W. (1979). *Introduction to measurement theory*. Monterey, LA: Brooks/Cole.
- Aschaffenburg, K., & Maas, I. (1997). Cultural and educational careers: The dynamics of social reproduction. *American Sociological Review*, 62, (4), 573-587.
- Bankston, C., Caldas, S., & Zhou, M. (1997). The academic achievement of Vietnamese American students: Ethnicity as social capital. *Sociological Focus*, 30, (1), 1-16.
- Bergen, J. van (1987). *Verantwoording constructie toetsen voor de evaluatie van het Onderwijsvoorrrangsbeleid*. Arnhem: Cito.
- Bianchi, S., & Robinson, J. (1997). What did you do today? Children's use of time, family composition, and the acquisition of social capital. *Journal of Marriage and the Family*, 59, (2), 332-344.
- Carrington, V., & Luke, A. (1997). Literacy and Bourdieu's sociological theory: A reframing. *Language and Education*, 11, (2), 96-112.
- Cohen, J., & Cohen, P. (1983). *Applied Multiple regression/correlation analysis for the social sciences*. Hillsdale, NJ/London: Lawrence Erlbaum Associates.
- Coleman, J. (1988). Social capital in the creation of human capital. *American Journal of Sociology*, 94, s95-s120.
- Coleman, J., & Hoffer, T. (1987). *Public and private high schools. The impact of communities*. New York: Basic Books.
- Covrig, D. (1996). Fundamentalists, social capital, and children's welfare: A place for religion in public education? *Journal of Educational Policy*, 12, (1/2), 53-60.
- Crul, M. (2000). *De sleutel tot succes. Over hulp, keuzes en kansen van Turkse en Marokkaanse jongeren van de tweede generatie*. Amsterdam: Het Spinhuis.
- DiMaggio, P. (1982). Cultural capital and school success: the impact of status culture participation on the grades of US high school students. *American Sociological Review*, 47, 189-210.
- Downey, D. (1995). When bigger is not better: Family size, parental resources, and children's educational performance. *American Sociological Review*, 60, (5), 746-761.
- Driessen, G. (1993). Achtergronden van onderwijsprestaties. De rol van gezinsstructurele en gezinspedagogische kenmerken. *Stimulans*, 11, (2), 14-17.
- Driessen, G. (1995). Het relatieve belang van sociaal milieu en etnische herkomst voor de verklaring van onderwijsachterstanden. Een overzicht van kwantitatief-empirische studies; bevindingen en problemen. *Tijdschrift voor Onderwijsresearch*, 20, (4), 341-362.
- Driessen, G., Doesborgh, J., & Claassen, A. (1999). *Cultureel kapitaal, etnische herkomst en onderwijsprestaties*. Nijmegen: ITS.
- Driessen, G., Langen, A. van, & Oudenhoven, D. (1994). *De toetsen voor het cohort Primair Onderwijs. Verantwoording*. Nijmegen: ITS.
- Driessen, G., & Haanstra, F. (1996). *De ouder vragenlijst basisonderwijs en speciaal onderwijs. Technische rapportage PRIMA-cohortonderzoek 1994/95*. Amsterdam/Nijmegen: SCO/ITS.
- Driessen, G., & Tesser, P. (1998). Allochtonen in het onderwijs. In R. Penninx, H. Münstermann & H. Entzinger (Eds.), *Etnische minderheden en de multiculturele samenleving* (pp. 330-391). Groningen: Wolters-Noordhoff.
- Farkas, G., Grobe, R., Sheenan, D., & Shuan, Y. (1990). Cultural resources and school success: Gender, ethnicity, and poverty groups within an urban school district. *American Sociological Review*, 55, (1), 127-142.
- Furstenberg, F., & Hughes, M. (1995). Social capital and successful development among at-risk youth. *Journal of Marriage and the Family*, 57, (3), 580-592.
- Gijsberts, M. (1993). *Culturele veranderingen: het wegen waard?* Rijswijk: SCP.
- Graaf, P. de (1987). *De invloed van financiële en culturele hulpbronnen in onderwijsloopbanen*. Nijmegen: ITS.
- Jungbluth, P. (1985). *Verborgene differentiatie. Leerlingbeeld en onderwijsaanbod op de basisschool*. Nijmegen: ITS.
- Jungbluth, P., Langen, A. van, Peetsma, T., & Vierke (1996). *Leerlinggegevens basisonderwijs en speciaal onderwijs. Technische rapportage PRIMA-cohortonderzoek 1994/95*. Amsterdam/Nijmegen: SCO-Kohnstamm Instituut/ITS.
- Kalmijn, M., & Kraaykamp, G. (1996). Race, cultural capital, and schooling: An analysis of trends in the United States. *Sociology of Education*, 69, (1), 22-34.
- Lareau, A., & McNamara Horvat, E. (1999). Moments of social inclusion and exclusion. Race, class, and cul-

- tural capital in family-school relationships. *Sociology of Education*, 72, (3), 37-53.
- Langen, A. van, Vierke, H., & Robijns, M. (1996). *Veldwerkverslag basisonderwijs en speciaal onderwijs. Technische rapportage PRIMA-cohortonderzoek 1994/95*. Amsterdam/Nijmegen: SCO-Kohnstamm Instituut/ITS.
- Ledoux, G., Deckers, P., Bruijn, E. de, & Voncken, E. (1992). *Met het oog op de toekomst. Ideeën over onderwijs en arbeid van ouders en kinderen uit de doelgroepen van het Onderwijsvoorrangsbeleid*. Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut.
- Leseman, P. (1989). *Structurele en pedagogische determinanten van schoolloopbanen. Verslag van een longitudinaal onderzoek naar de invloed van het gezin op de schoolprestaties, uitgevoerd als onderdeel van de summatieve evaluatie van het project Onderwijs en Sociaal Milieu, aangevuld met een theoretische beschouwing over de relatie sociaal milieu, socialisatie, intelligentie en schoolprestaties*. Rotterdam: SAD.
- Leseman, P., & Boom, D. van den (1999). Effects of quantity and quality of home proximal processes on Dutch, Surinamese-Dutch and Turkish-Dutch pre-schoolers' cognitive development. *Infant and Child Development*, 8, (1), 19-38.
- Leseman, P., Sijssling, F., Jap-A-Joe, S., & Sahin, S. (1995). Gezinsdeterminanten van de cognitieve ontwikkeling van vierjarige Nederlandse, Surinaamse en Turkse kleuters. *Pedagogische Studiën*, 72, (3), 186-205.
- Meesters, M. (1992). *Loopbanen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Verticale en horizontale differentiatie in het voortgezet onderwijs: oorzaken en gevolgen voor de arbeidsmarktpositie van Nederlandse jongeren*. Nijmegen: ITS.
- Meijnen, G. (1990). Hulpbronnen voor schoolcarrières. Een poging tot synthese. *Sociologische Gids*, 37, (5), 288-303.
- Mulder, L. (1996). *Meer voorrang, minder achterstand? Het Onderwijsvoorrangsbeleid getoetst*. Nijmegen: ITS.
- Nijsten, C. (1998). *Opvoeding in Turkse gezinnen in Nederland*. Assen: Van Gorcum.
- Okagaki, L., & Frensch, P. (1998). Parenting and children's school achievement: A multiethnic perspective. *American Educational Research Journal*, 35, (1), 123-144.
- Pels, D. (1992). Pierre Bourdieu, opstellen over smaak, habitus en het veldbegrip. Amsterdam: Van Gennep.
- Pels, T. (1998). *Opvoeding in Marokkaanse gezinnen in Nederland. De creatie van een nieuw bestaan*. Assen: Van Gorcum.
- Roelandt, T. (1994). *Verscheidenheid in ongelijkheid. Een studie naar etnische stratificatie en onderklassevorming in de Nederlandse samenleving*. Amsterdam: Thesis Publishers.
- Roelandt, T., Martens, R., & Veenman, J. (1990). Achterstand van allochtonen in het onderwijs: sociaal milieu en migratie-achtergronden. *Mens en Maatschappij*, 65, (2), 103-125.
- Roscigno, V., & Ainsworth-Darnell, J. (1999). Race, cultural capital, and educational resources: Persistent inequalities and achievement returns. *Sociology of Education*, 72, (3), 158-178.
- Runyan, D., Hunter, W., Socolar, R., Amaya-Jackson, L., English, D., Landsverk, J., Dubowitz, H., Browne, D., Bangdiwala, S., & Mathew, R. (1998). Children who prosper in unfavorable environments: The relationship to social capital. *Pediatrics*, 101, (1), 12-18.
- Stanton-Salazar, R., & Dornbusch, S. (1995). Social capital and the reproduction of inequality: information networks among Mexican-origin High School students. *Sociology of Education*, 68, (2), 116-135.
- Sullivan, L. (1997). Hip-hop nation: The underdeveloped social capital of black urban America. *National Civic Review*, 86, (3), 235-243.
- Teachman, J., Paasch, K., & Carver, K. (1996a). Social capital and dropping out of school early. *Journal of Marriage and the Family*, 58, (3), 773-783.
- Teachman, J., Paasch, K., & Carver, K. (1996b). Social capital and the generation of human capital. *Social Forces*, 75, (4), 1343-1359.
- Tesser, P. & Mulder, L. (1990). Cultureel kapitaal en schoolprestaties in het basisonderwijs. In: C. Klaassen & P. Jungbluth (Eds.), *Onderwijs Research Dagen 1990. Onderwijs en samenleving* (pp. 39-51). Nijmegen: ITS.
- Velden, R. van der (1991). *Sociale herkomst en schoolsucces. Het effect van culturele en sociale hulpbronnen op de schoolloopbaan*. Groningen: RION.
- White, M., & Kaufman, G. (1997). Language usage, social capital, and school completion among immigrants and native-born ethnic groups. *Social Science Quarterly*, 78, (2), 385-398.

BIJLAGEN

	gem	sd	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1 besteding	663	395	1.00													
2 taalkeuze	2.5	1.4	.16	1.00												
3 taalattitude	.6	.9	.30	.52	1.00											
4 taalbeheersing moeder	2.5	.7	.34	.42	.47	1.00										
5 taalbeheersing vader	2.6	.6	.31	.37	.41	.48	1.00									
6 lezen moeder	5.3	5.6	.22	.23	.30	.37	.27	1.00								
7 lezen vader	5.6	5.8	.19	.13	.24	.16	.26	.59	1.00							
8 huiswerkhulp moeder	2.2	.7	.17	.20	.28	.45	.24	.28	.13	1.00						
9 huiswerkhulp vader	1.9	.7	.18	.06	.12	.15	.31	.12	.18	.47	1.00					
10 huiswerkhulp siblings	1.9	.8	-.27	-.18	-.30	-.32	-.34	-.22	-.13	-.05	.05	1.00				
11 contact school	2.5	.6	.16	.20	.18	.26	.25	.17	.13	.16	.12	-.06	1.00			
12 contact school zelf	2.1	.7	.09	.06	.07	.12	.11	.17	.13	.19	.17	.01	.22	1.00		
13 praten school	3.5	.9	.13	.19	.24	.32	.23	.22	.15	.24	.07	-.14	.18	.07	1.00	
14 belang school	4.3	1.0	-.10	-.11	-.12	-.13	-.12	-.07	.00	-.10	-.05	.17	-.03	.02	-.08	1.00
15 schoolaangepast gedrag	3.2	.5	-.16	-.18	-.21	-.17	-.16	-.14	-.06	-.06	-.01	.18	.00	.10	-.05	.31

Bijlage 1: Gemiddelden, standaarddeviaties en correlaties tussen de hulpbronnen.

	correlaties			alfa's	gemiddelden (standaarddeviaties)		
	oplm*oplv	oplm*berv	oplv*berv		oplm	oplv	berv
totaal	.56	.55	.72	.82	2.3 (1.5)	2.5 (1.8)	2.6 (1.7)
Nederlands	.53	.48	.72	.80	3.4 (1.6)	3.7 (1.8)	3.8 (1.8)
Surinaams	.37	.34	.72	.73	2.6 (1.3)	2.8 (1.6)	3.1 (1.7)
Turks	.30	.26	.50	.62	1.6 (1.2)	2.2 (1.5)	2.0 (1.3)
Marokkaans	.33	.32	.53	.66	1.4 (1.1)	1.5 (1.1)	1.6 (1.2)

Bijlage 2: Correlaties, betrouwbaarheid, gemiddelden en standaarddeviaties milieu-indicatoren (opleiding moeder, opleiding vader, beroep vader).